

RELATÓRIO E CONCLUSÕES

1º Workshop das Bibliotecas de Ensino Superior

Indicadores estatísticos para as
Bibliotecas de Ensino Superior em Portugal

LISBOA, 30 DE MARÇO DE 2017

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

ORGANIZAÇÃO:

APOIO:

AMERICAN
CORNERS
PORTUGAL

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

LETRAS
LISBOA

INICIATIVA DO GRUPO DE TRABALHO DAS BIBLIOTECAS DE ENSINO SUPERIOR

Julho de 2017

Ficha técnica do evento:

Organização: Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior (GT-BES) da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD).

Apoio: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Embaixada do Estados Unidos da America no âmbito da atividade dos American Corners Portugal.

Data e local: 30 de Março de 2017 em Lisboa - Faculdade de Letras da Universidade de Letras.

Apresentação do evento e informação do programa em: <https://1workshop-bes.eventbrite.pt>

Slides disponíveis em: <https://drive.google.com/open?id=0ByIH9UFdHI4wY1pXMW1sSGdRcEE>

Ficha técnica:

Título: Relatório e conclusões do 1º *Workshop* das Bibliotecas de Ensino Superior - “Indicadores estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior em Portugal: avaliação, prospetiva e planeamento”.

Elaboração: relatório produzido entre Abril e Setembro de 2017 pelo Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da BAD.

Autores: Pedro Príncipe, Susana Lopes Ferreira, Maria João Amante, Maria João Pinto, Manuel Moreno, Pedro Estácio, Margarida Vargues, Luiza Margarida Baptista, Isabel Rebolho, André Vieira, Diana Silva.

Data: Setembro de 2017.

Organização do Encontro (GT-BES):

Coordenação: Pedro Príncipe, Universidade do Minho, Luiza Margarida Baptista, Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa; Manuel Moreno, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Maria João Amante, ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa; Maria João Pinto, Universidade Católica; Pedro Estácio, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Susana Lopes Ferreira, ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa.

ÍNDICE

Introdução.....	4
Programa.....	5
Keynote - Measuring the Value of Academic Libraries	6
Indicadores estatísticos em uso nas Bibliotecas da REBIUN	8
Indicadores Estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior de Portugal.....	11
Grupos de discussão: Indicadores Estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior	13
Grupo 1 - Eixos: a) Utilizadores, b) Horas e dias de abertura, c) Locais, d) Equipamento.	13
Grupo 2 - Eixo: a) Coleções.....	14
Grupo 3 - Eixo: a) Serviços.....	14
Grupo 4 - Eixos: a) Recursos Humanos, b) Orçamento.	16
Trabalhar em rede nas Bibliotecas de Ensino Superior: sessão de encerramento.....	17
Conclusões e considerações finais.....	19
Anexos.....	20
Anexo 1: Apresentação do conjunto de indicadores estatísticos em elaboração para recolher informação quantitativa das BES em Portugal.....	20

Introdução

Realizou-se no dia 30 de março de 2017, em Lisboa, o 1º *Workshop* das Bibliotecas de Ensino Superior com o tema “Indicadores estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior em Portugal: avaliação, prospetiva e planeamento”. Este *workshop* foi iniciativa da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas pelo seu Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior e decorreu na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

A recolha de informação quantitativa sobre as atividades, serviços e produtos desenvolvidos nas Bibliotecas do Ensino Superior (BES) constitui um elemento indispensável para as atividades de gestão, planeamento e prospetiva, já que permite fundamentar decisões de tipologias específicas e aplicadas em contextos diversos. Medir o que se faz estabelece a base necessária para a análise do impacto do trabalho realizado nas organizações e permite a comunicação de valor, podendo sustentar ações de intervenção política e institucional.

Assim, a identificação, análise e compilação de um conjunto de indicadores a aplicar nas BES, bem como a elaboração de orientações que permitam a recolha dessa informação de forma harmonizada estão no âmbito do projeto atualmente em desenvolvimento pelo GT-BES.

O propósito deste projeto, iniciativa cuja ideia decorre das conclusões do 3º Encontro das BES realizado em junho de 2016 no Porto, é a elaboração de um conjunto de indicadores estatísticos que possam servir de base adequada e ágil para recolher informação quantitativa das BES em Portugal, com os seguintes objetivos:

- Descrever quantitativamente as atividades, serviços e produtos da Biblioteca, relatando a realidade nas BES portuguesas;
- Possibilitar a criação de uma ferramenta de *benchmarking* para cada Biblioteca, fomentando a melhoria de processos e funções das BES portuguesas;
- Potenciar a aplicação de um instrumento prospetivo na Biblioteca, aprofundando atividades de planificação, organização e gestão nas BES portuguesas.

A realização do 1º *Workshop* das BES serviu precisamente para apresentar o trabalho desenvolvido pelo GT-BES na elaboração do conjunto de indicadores estatísticos (ver anexo 1).

Imagem 1 - Auditório da Faculdade de Letras da ULisboa

Programa

09:00-09:30	Receção
09:30-10:00	<p>Abertura e apresentação</p> <p>Alexandra Lourenço, Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas</p> <p>Pedro Estácio, Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa</p> <p>Pedro Príncipe, Grupo de trabalho BAD das Bibliotecas de Ensino Superior</p>
10:00-11:00	<p>Keynote: Measuring the Value of Academic Libraries, Carol Tenopir (Univ. of Tennessee)</p> <p>Moderador: Pedro Estácio</p>
11:00-11:30	Pausa para café
11:30-12:30	<p>Sessão plenária: Indicadores estatísticos em uso nas Bibliotecas da REBIUN: lições aprendidas e trabalho futuro, Ramón Abad Hiraldo (Universidad de Zaragoza, REBIUN)</p> <p>Moderador: Maria João Amante</p>
12:30-13:00	<p>Sessão plenária: Indicadores Estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior de Portugal: apresentação do trabalho proposto pelo GT-BES</p>
13:00-14:30	Almoço (14h00: Visita acompanhada à Biblioteca da FLUL - opcional)
14:30-15:45	<p>Grupos de discussão: Indicadores Estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior</p> <p>GRUPO 1 - Eixos: a) Utilizadores, b) Horas e dias de abertura, c) Locais, d) Equipamento. Moderador: Susana Lopes. Relatores: André Vieira, Antónia Correia</p> <p>GRUPO 2 - Eixo: a) Coleções. Moderador: Maria João Pinto. Relatores: Luiza Baptista, Margarida Vargues</p> <p>GRUPO 3 - Eixo: a) Serviços. Moderador: Pedro Príncipe. Relatores: Elvira Costa, Teresa Alcobia</p> <p>GRUPO 4 - Eixos: a) Recursos Humanos, b) Orçamento. Moderador: Maria João Amante. Relatores: Pedro Estácio, Manuel Moreno</p>
16:00-16:30	<p>Síntese final dos grupos de discussão</p> <p>Moderador: Diana Silva</p>
16:30- 17:00	<p>Sessão de encerramento e conclusões: Trabalhar em rede nas Bibliotecas de Ensino Superior</p> <p>Maria Fernanda Rollo, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior</p> <p>Pedro Príncipe, Grupo de trabalho BAD das Bibliotecas de Ensino Superior</p>

Keynote - Measuring the Value of Academic Libraries

A comunicação da Professora Carol Tenopir (University of Tennessee, Knoxville), intitulada ***Measuring the Value of Academic Libraries***, lançou ideias importantes para reflexão sobre o tema mais amplo do conceito de “valor” nas bibliotecas. Apresentou a ideia central de que não existe uma forma única para medir o valor das bibliotecas ou de um serviço em particular e que para aferirmos o valor de uma organização no seu todo devemos ter em consideração uma análise holística, que aborde todas as partes constituintes no processo de criação de valor.

[Slides disponíveis em: <https://drive.google.com/open?id=0ByIH9UFdHI4wY1pXMMW1sSGdRcEE>]

Carol Tenopir falou-nos do seu trabalho de investigação que pretende explorar e dar resposta a uma questão principal que se desdobra noutras questões associadas: Como é que os investigadores acedem, leem e utilizam as publicações académicas e científicas no decorrer do seu trabalho de investigação?

Carol Tenopir parte de uma definição de “valor” que não se limita a “contabilizar o que temos” nas bibliotecas (i.e. pessoas, serviços, coleções), focando a temática num conceito mais abrangente, associado também aos benefícios/efeitos que a biblioteca possa trazer para os diferentes tipos de utilizadores.

Tendo por base os resultados de um estudo sobre hábitos de leitura na Finlândia (*Finland Reading Study*), Carol Tenopir passou a apresentar detalhadamente um conjunto de descobertas preliminares sobre o conceito de valor, resultantes dos dados obtidos nesse estudo:

- Os artigos científicos são importantes para o trabalho académico,
- Os investigadores leem outros tipos de recursos/fontes de informação,
- Muitas leituras têm origem na biblioteca (mas nem todas),
- Nem todos os leitores são iguais.

A comunicação prosseguiu para a apresentação de algumas contradições sobre o conceito de valor nas bibliotecas, tendo em conta os seguintes enunciados:

- O paradoxo do valor de troca (“poupe o tempo do leitor”),
- As bibliotecas não têm (nem querem ter) um monopólio sobre os conteúdos,
- As bibliotecas têm que ajudar todos os utilizadores.

A comunicação terminou com a referência a um conjunto de reflexões sobre o conceito de valor e sobre a necessidade de:

- Pensar em termos de qualidade/resultados e não apenas quantidade/*downloads*,
- Medir o valor no contexto da vida profissional,
- Pensar o conceito de valor em termos de benefícios para o utilizador,
- Mostrar de que forma a biblioteca contribui para a missão da universidade.

Imagem 2 - Sessão de keynote com Carol Tenopir e Moderação de Pedro Estácio

Indicadores estatísticos em uso nas Bibliotecas da REBIUN

Sessão plenária sobre Indicadores estatísticos em uso nas Bibliotecas da REBIUN: lições aprendidas e trabalho futuro, por Ramón Abad Hiraldo (Universidad de Zaragoza, REBIUN)

Ramón Abad Hiraldo estruturou a sua intervenção sobre a REBIUN de acordo com as seguintes alíneas: (i) organização (ii) marco cronológico (iii) linhas estratégicas (iv) grupos de trabalho (v) estatísticas (vi) dados e indicadores (vii) dados estatísticos (viii) análise de dados (ix) REBIUN em números (x) projetos futuros (xi) conclusões.

[Slides disponíveis em: <https://drive.google.com/open?id=0ByIH9UFdHI4wY1pXMW1sSGdRcEE>]

- i. Organização: a REBIUN, parte integrante da CRUE (Conselho de Reitores das Universidades Espanholas), é um organismo que tem como missão liderar e coordenar as diretrizes das bibliotecas universitárias e científicas, sobretudo fomentar a cooperação entre as bibliotecas dentro do mundo universitário e apoiar os desafios postos às universidades no âmbito da aprendizagem, da docência, da investigação e da formação ao longo da vida. É constituída por 77 membros (50 universidades públicas, 26 universidades privadas, pelo Conselho Superior de Investigação Científica e por 12 membros associados). O comité executivo é composto por um presidente eleito pelo CRUE, um secretário executivo eleito pela REBIUN, 4 vogais eleitos pela REBIUN, 4 coordenadores das linhas estratégicas e um gerente. É também designado pelo respetivo reitor um membro por instituição.
- ii. Marco cronológico: composta inicialmente por nove membros a REBIUN foi criada em 1988 no âmbito da constituição de um catálogo coletivo. Posteriormente, em 1993, é criada a Conferência de Diretores de Bibliotecas Universitárias Espanholas (CODIBUCE) à imagem do

modelo da *Society of College, National and University Libraries* (SCONUL). Surgem as primeiras estatísticas das Bibliotecas Universitárias. A fusão dos dois organismos ocorre em 1996. A REBIUN passa a integrar o CRUE em 1997. Desde 2003 até ao presente já foram elaborados três planos estratégicos (I Plano Estratégico (PE): 2003-2006; II PE: 2007-2010; III PE: 2011-2020) com enfoque no novo modelo de biblioteca, na literacia da informação (ALFIN) e nos Centros de Recursos para a Aprendizagem e Inovação (CRAI).

- iii. Linhas estratégicas: a REBIUN possui quatro linhas estratégicas:
- Melhorar a organização (estrutura interna), a comunicação (visibilidade exterior) e a liderança;
 - Apoiar a docência, aprendizagem, investigação e gestão (competências digitais; plataformas educativas virtuais; modelo CRAI; acesso aberto; propriedade intelectual);
 - Potenciar o desenvolvimento e uso da Biblioteca 2.0, Internet e redes sociais;
 - Construir e oferecer um catálogo de serviços e produtos colaborativos de qualidade através da REBIUN.
- iv. Grupos de trabalho: a REBIUN possui cinco grupos de trabalho:
- Catálogo coletivo;
 - Estatísticas (edita, desde 1995, o *Anuário Estatístico*). Este grupo tem dois objetivos fundamentais: facilitar o processo de introdução de dados no formulário estatístico *online* e avaliar o seu cumprimento;
 - Património bibliográfico;
 - Repositórios;
 - Recursos partilhados (empréstimo EIB; Dialnet, etc).
- v. Estatísticas: as estatísticas incidem em vários eixos estratégicos: utilizadores; horário e dias de abertura; caracterização; equipamento; coleções; serviços; empréstimo interbibliotecas; recursos humanos; gestão financeira.
- vi. Dados e indicadores: apresentação de relatórios, medição de qualidade. Foi efetuada demonstração através de plataforma incluída no *site* da REBIUN.
- vii. Dados estatísticos relativos à gestão, difusão e comunicação e selos de qualidade.
- viii. Referente à análise de dados foram mencionados os seguintes itens:
- Publicações *online* editadas pelo CRUE:
 - [La universidad española en cifras 2014/2015](#)
 - [UNIVERSITIC 2016: analisis de las TIC en las Universidades Españolas](#)

- Ranking das [bibliotecas universitárias espanholas \(SECABA\)](#)
 - Dois artigos *online* na **Revista Española de Documentación Científica**:
 - Simón-Martín, J., Simón-Blas, C., & Arias-Coello, A. (2016). Ranking de las bibliotecas universitarias españolas en la gestión del personal. *Revista española de Documentación Científica*, 39(1) <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/922/1334>
 - Simón-Martín, J., Arias-Coello, A., & Simón-Blas, C. (2016). The impact of the economic crisis on Spanish university libraries. *Revista española de Documentación Científica*, 39(3) <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/946/1403>
- ix. REBIUN em números: foi apresentado quadro com a caracterização da REBIUN referente a instalações, recursos humanos e utilizadores, coleções, património, aquisições e serviços.
- x. Projetos futuros:
- Continuar a revisão sistemática das estatísticas (simplificando e/ou acrescentando indicadores);
 - Identificar indicadores potencialmente significativos para a comunicação;
 - Elaborar anualmente documento relativo à caracterização da REBIUN (“*REBIUN en cifras*”) para ampla divulgação;
 - Colaborar na elaboração de documentos de análise, que completem a informação estatística e que acrescentem valor aos dados, relativos à REBIUN;
 - Apoiar os estudos efetuados pelo CRUE;
 - Acompanhar os estudos efetuados com base em dados elaborados pela REBIUN;
 - Compilação dos questionários elaborados pela REBIUN.
- xi. Conclusões:
- Prossecução do cumprimento dos objetivos
 - *Benchmarking: media – ranking – cluster*
 - Perceção dos indicadores de satisfação
 - Impacto dos resultados

Ramón Abad Hiraldo é licenciado em História, pela Universidade de Zaragoza, possui mestrado em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade de Long Island (Nova Iorque). Trabalha na Universidade de Zaragoza, onde exerce o cargo de diretor da Biblioteca desta Instituição. Trabalhou no Instituto Cervantes quer na sede de Alcalá de Henares, quer em Nova Iorque e Londres. Iniciou o seu trabalho sobre estatísticas na IFLA, nos anos 90, no comité de bibliotecas universitárias, onde começaram a desenvolver indicadores. Desde 2012 que detém o cargo de secretário executivo da Rede de Bibliotecas Universitárias (REBIUN), tem assento no CRUE (Conselho de Reitores das Universidades Espanholas) e atualmente coordena o grupo de estatísticas da REBIUN.

Indicadores Estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior de Portugal

O último momento da parte da manhã no programa do *workshop* foi dedicado à apresentação sumária dos “Indicadores Estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior de Portugal” e à clarificação dos objetivos e etapas do trabalho proposto pelo GT-BES.

Indicadores estatísticos - objetivos

OBJETIVO GERAL DO PROJETO:
Elaborar o conjunto de indicadores estatísticos para recolher informação quantitativa das BES em Portugal.

OBJETIVOS:

- **Descrever quantitativamente as atividades, serviços e produtos da Biblioteca**, relatando a realidade nas BES portuguesas;
- **Possibilitar a criação de uma ferramenta de benchmarking para cada Biblioteca**, fomentando a melhoria de processos e funções das BES portuguesas;
- **Potenciar a aplicação de um instrumento prospetivo na Biblioteca**, aprofundando atividades de planificação, organização e gestão nas BES portuguesas.

7/27/2017

[Slides disponíveis em: <https://drive.google.com/open?id=0ByIH9UFdHI4wY1pXMW1sSGdRcEE>]

O documento de trabalho com os indicadores estatísticos em elaboração foi colocado em discussão para o *workshop* na seguinte ligação: <http://tinyurl.com/statsbes1>.

Os indicadores apresentados na proposta encontram-se organizados em 8 eixos: 1) Utilizadores, 2) Horas e dias de abertura, 3) Locais, 4) Equipamento, 5) Coleções, 6) Serviços, 7) Recursos Humanos, 8) Orçamento. Cada eixo integra um conjunto de indicadores que representa quantitativamente a área em análise, sendo que o número de indicadores é variável.

O GT-BES clarificou que os indicadores em discussão foram traduzidos e adaptados do quadro de indicadores estatísticos em uso pela REBIUN e representam a primeira fase do projeto em desenvolvimento pelo GT-BES ao longo de 2017, constituído por três momentos: 1º) Desenvolvimento da proposta de indicadores (documento preliminar), 2º) Realização de um *workshop* sobre Indicadores Estatísticos nas Bibliotecas, 3º) Apresentação da 1ª versão dos indicadores para aplicação piloto em algumas BES (último trimestre do ano de 2017).

Para aprofundamento da proposta realizaram-se 4 grupos de discussão para:

- Avaliar a pertinência dos indicadores propostos: esta análise levou em consideração não apenas o contexto de trabalho de cada participante, mas sobretudo, a sua viabilidade e relevância numa perspetiva de âmbito nacional tendo como objetivo a constituição de um instrumento harmonizado, que permita o desenvolvimento de análises prospetivas e formulação de políticas em contexto institucional e nacional;

- Identificar a ausência de indicadores estatísticos no documento preliminar proposto: pretende-se destacar eventuais faltas e omissões de indicadores que se entendam como pertinentes por refletirem a realidade das BES portuguesas;
- Destacar os benefícios e as limitações da utilização dos indicadores estatísticos como instrumento prospetivo e de âmbito nacional: entende-se que a possibilidade de implementação e utilização dos indicadores propostos a nível nacional deve ser alvo de uma reflexão aprofundada, em função da diversidade do panorama das BES portuguesas e da ausência de enquadramento político-organizacional para uma aplicação nacional.

Grupos de discussão: Indicadores Estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior

Apontamento das principais ideias debatidas em cada um dos grupos de discussão:

Grupo 1 - Eixos: a) Utilizadores, b) Horas e dias de abertura, c) Locais, d) Equipamento.

O debate sobre os indicadores estatísticos propostos para estes primeiros quatro eixos resultou nas seguintes observações e sugestões:

- 1) Utilizadores externos – propõe-se a criação de um indicador para “Público em geral” (que não tem ligação a instituições de ensino), definindo paralelamente a fonte onde as bibliotecas devem recolher estes dados. Para o efeito, algumas bibliotecas já dispõem de formulários para o registo destes utilizadores. Neste indicador sugere-se ainda a possibilidade de discriminar todas as tipologias de utilizadores e perceber até que ponto as bibliotecas de ensino superior estão abertas à comunidade/público em geral.
- 2) Horas e dias de abertura – sugere-se considerar no âmbito deste indicador a circunstância de os horários de abertura alargados serem em muitos casos assegurados por pessoal não técnico da biblioteca, como seguranças, entre outros.
- 3) Locais:
 - a. Número de bibliotecas – indica-se a necessidade de discriminar com um maior detalhe as características das bibliotecas de serviço fixo e móvel (p. ex. as bibliotecas departamentais, entre outras).
 - b. Postos de leitura – sugere-se a inclusão dos seguintes indicadores: i) Posto de leitura informal (necessidade de discriminar este tipo de posto de leitura, que não se enquadra nos locais tradicionais de estudo), ii) Espaços de extensão cultural, iii) Salas de formação, iv) Auditórios, v) Galerias de arte, vi) Zonas de exposição, vii) Zonas de serviços (salas de estudo 24h, bares).
- 4) Equipamento:
 - a. Parque informático – identifica-se a necessidade dos seguintes indicadores: i) Zonas específicas, ii) *Maker spaces*, iii) Estúdios de gravação, iv) Disponibilidade da rede *wireless*, v) Acesso para utilizadores externos, vi) Número de tomadas elétricas, que permitam um uso alargado de computadores portáteis. Considera-se útil manter o indicador do número de computadores, considerando a indicação da tipologia do dispositivo.
 - b. Leitores e reprodutores – sugere-se a definição de um indicador referente aos equipamentos para pessoas com necessidades especiais.
 - c. Reforça-se a pertinência do indicador de equipamentos de auto-empréstimo, tendo em conta a sua utilização em algumas instituições.
- 5) O grupo de discussão sugeriu a criação de um novo eixo para contemplar especificações de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, que permita discriminar as várias áreas/domínios: i) Espaço físico (elevador, cadeira elevatória, outros), ii) Sites Web acessíveis, iii) Equipamentos de leitura, iv) Livros em Braille.

Grupo 2 - Eixo: a) Coleções.

Os presentes contribuíam para a discussão sobre os indicadores, eixo coleções permitindo uma reflexão.

- 1) Ao nível da fonte adequada para a recolha de dados, é indicado o Sistema Integrado de Gestão de Bibliotecas, devendo ser prevista outra fonte alternativa, de acordo com a realidade de algumas bibliotecas. Considera-se necessário clarificar alguns dos indicadores nos diversos tipos de documentos.
- 2) Na análise mais detalhada de cada um dos indicadores foram registadas as seguintes sugestões ou interrogações:
 - a. Monografias em papel: Doação e permuta são formas de aquisição diferentes e há ainda diferenças entre as ofertas, doações, legados, outros. Poderá haver interesse em quantificar separadamente para definição de políticas quanto às permutas ou das publicações editadas utilizadas para troca. Questiona-se se será necessário este pormenor a nível nacional ou qual a utilidade destes detalhes para uma instituição ou para o coletivo.
 - b. Colocam-se dúvidas quanto ao que se considera reconversão: conversão retrospectiva de catálogos bibliográficos? Alterações de classificação? Eliminar registos do catálogo?
 - c. Sugerida a possibilidade de quantificar o número de documentos por área temática, embora acarrete desafios ao nível dos diferentes sistemas de classificação usados, como a CDU, *Library of Congress Classification*, MeSH (*Medical Subject Headings*) ou outros.
 - d. Questiona-se a inclusão de material não livro que é material acompanhante e a dificuldade em o identificar e quantificar de forma clara e inequívoca.
 - e. Publicações periódicas em papel: a expressão “títulos não assinaturas” gerou discussão por não se entender o que significa. Possíveis interpretações: Assinatura de um título que inclui outro? Títulos adquiridos de forma avulsa e não por assinatura? Foi proposto retirar.
 - f. Bases de dados: considerando que muitas das bases de dados como as subscritas via Biblioteca do Conhecimento Online (b-on), não permitem o acesso ao texto integral de todos os títulos incluídos, considerou-se preferível usar a expressão “bases de dados com texto integral”.
 - g. Recursos eletrónicos próprios: a expressão “documentos de apoio à docência” levantou dúvidas. Tem que se considerar as instituições que possuem sistemas que contêm documentos de apoio ao ensino e à investigação e também os repositórios institucionais que não estão dependentes nem são geridos pela biblioteca, como por exemplo pelos serviços de informática.
 - h. Refere-se a importância de incluir um indicador para o número de títulos digitalizados e a aguardar digitalização.

Grupo 3 - Eixo: a) Serviços.

A discussão em torno dos indicadores estatísticos propostos para o eixo dos serviços das bibliotecas do ensino superior resultou nas seguintes observações e sugestões:

- 1) Ao nível do empréstimo domiciliário e empréstimo interbibliotecas (EIB):

- a. Foi identificada a necessidade de ver refletidas, neste conjunto de indicadores estatísticos, as práticas de fornecimento e de obtenção de documentos eletrónicos e outras práticas que não passam pelos serviços clássicos do EIB, por serem mais informais.
 - b. Os indicadores relativos ao empréstimo devem incluir especificação em relação à tipologia do documento.
 - c. Foi sugerido que a definição dos indicadores estatísticos devia considerar a diversidade das estruturas orgânicas dentro de uma mesma instituição de ensino superior. Em função da estrutura orgânica podem resultar diferentes práticas em relação ao EIB e ao empréstimo domiciliário. Estes indicadores precisam ser bem definidos, por forma a assegurar a comparabilidade dos dados e das atividades das diferentes bibliotecas do ensino superior português.
- 2) Na área da formação de utilizadores, o debate resultou na sugestão de simplificar os indicadores e adequá-los à realidade nacional, tendo em conta que o enquadramento destes indicadores é demasiado formal.
- a. Sugerida a inclusão de atividades como as “sessões de esclarecimento e de apoio ao utilizador” ou os tutoriais *online* como ações ligadas aos indicadores da formação.
 - b. Indicada a pertinência de ser feita uma distinção clara entre as práticas de formação ministradas pelos recursos humanos das bibliotecas e as ações de formação e esclarecimento promovidas pelos fornecedores de serviços e de recursos.
 - c. Foi também proposta a introdução do indicador “Número de Participantes” nas ações de formação, por se considerar um indicador relevante de forma a aferir o grau de interesse nos temas abordados e a adequação dos recursos humanos afetos a essas ações de formação.
- 3) Considerando os itens “Visitas à página web da biblioteca” e “Consultas ao catálogo da biblioteca”, entendeu-se que também fará sentido incluir indicadores que permitam perceber e avaliar a utilização dos conteúdos divulgados pelas bibliotecas nas redes sociais, uma vez que constituem, atualmente, meios de divulgação cada vez mais centrais.
- 4) Foi identificada uma lacuna no conjunto de indicadores do “eixo serviços”: a inexistência de estatísticas relativas à “Leitura Presencial”. Considerou-se indicador muito importante para avaliar quer os fundos bibliográficos, quer a adequação do número de recursos humanos existentes.
- 5) Considerou-se ainda a necessidade de incluir, no âmbito dos serviços, outro tipo de indicadores tais como taxa de resposta, tempo de resposta e grau de satisfação do utilizador com a resposta obtida já que este tipo de indicadores devem constituir-se também como instrumentos de suporte à gestão e à avaliação dos serviços das bibliotecas e das unidades orgânicas a que pertencem.

Grupo 4 - Eixos: a) Recursos Humanos, b) Orçamento.

Relativamente ao eixo Recursos Humanos, identificaram-se os seguintes tópicos de discussão:

- 1) Identificada a necessidade de categorizar os recursos humanos em dois eixos distintos: pessoal especializado/pessoal não especializado e pessoal com contrato de trabalho/pessoal sem contrato de trabalho.
- 2) Foi destacada a necessidade de contemplar, em cada um destes eixos, os seguintes grupos/categorias de trabalhadores:
 - a. Técnico Superior, Assistente Técnico, Assistente Operacional (omissa no documento).
 - b. Outras categorias: para alguns perfis laborais existentes nas equipas de trabalho: Programa Ocupacional de Emprego (POC's), contratos de prestação de serviços, modalidades de trabalho no âmbito do apoio social, outros.
 - c. Ao nível da terminologia adotada no documento de trabalho, foram sugeridas as seguintes alterações:
 - i. ASSISTENTES TÉCNICOS – Pessoal contratado de acordo com o ~~título académico de bacharelato~~ 12º Ano de escolaridade concluído ou equivalente
 - ii. CURSOS DE FORMAÇÃO – NÚMERO DE ~~CURSOS RECEBIDOS~~ FORMAÇÕES FREQUENTADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA
 - iii. CURSOS DE FORMAÇÃO – NÚMERO DE CURSOS ~~REALIZADOS~~ MINISTRADOS
 - iv. CURSOS DE FORMAÇÃO – NÚMERO DE HORAS DE ~~CURSOS RECEBIDOS~~ FORMAÇÃO FREQUENTADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA.
- 3) Relativamente ao eixo Orçamento, identificaram-se as seguintes necessidades por parte do grupo de discussão:
 - a. Ser contemplada uma rubrica orçamental para despesas relacionadas com os sistemas de informação utilizados nas bibliotecas: Sistemas Integrados de Gestão, Repositórios e outros.
 - b. Considerar em orçamento despesas relacionadas com filiações institucionais (e.g. cotas BAD, participação em associações e consórcios tais como a OLH-*Open Library of Humanities*).
 - c. Ser formalmente incluído um valor para recursos impressos, à imagem do que acontece com os recursos eletrónicos e para despesas de material consumível.

Trabalhar em rede nas Bibliotecas de Ensino Superior: sessão de encerramento

A sessão de encerramento e conclusões com o título *Trabalhar em Rede nas Bibliotecas de Ensino Superior* teve a presença da Senhora Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professora Maria Fernanda Rollo, e de Pedro Príncipe, Universidade do Minho, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior.

Pedro Príncipe, coordenador do Grupo de trabalho BAD das Bibliotecas de Ensino Superior antecipou as principais conclusões do *workshop*, reforçando a importância da reflexão conjunta e participada que ocorreu no evento. Afirmou que os trabalhos desta sessão reforçaram a pertinência da criação de indicadores estatísticos de aplicação global e de âmbito nacional e o facto de ser unânime o potencial prospetivo dos indicadores e a importância que assumem para suporte à decisão e formulação de estratégias e políticas. Como resultado dos relatos dos grupos de discussão que analisaram mais em detalhe a proposta de indicadores sugeridos pelos GT-BES, concluiu existirem alguns que claramente terão que ser alterados para maior adaptação à realidade nacional e outros que terão que ser atualizados ou retirados. Em nome do GT-BES, assumiu que os indicadores puramente quantitativos não são suficientes, avançando que o grupo irá desenvolver iniciativas que capitalizem trabalho de avaliação qualitativa em curso em algumas das BES portuguesas e ações de âmbito nacional, de forma a facilitar e promover a componente qualitativa. Por último, deixou a indicação que o grupo irá procurar colaborar com a REBIUN perspetivando a dinamização de um projeto piloto que aplique os indicadores em Portugal.

A Professora Maria Fernanda Rollo, Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES) felicitou a organização do encontro e a forte adesão por parte da comunidade dos bibliotecários do ensino superior, destacando o seu envolvimento ativo em todas as iniciativas do contexto universitário e politécnico. Quanto ao *workshop* dos indicadores, a SECTES considerou a iniciativa muito relevante reforçando a ideia, já apresentada pelo GT-BES, de que a dimensão quantitativa não é suficiente, mas é um passo inicial essencial, considerando nesse sentido adequadas e pertinentes as observações e conclusões apresentadas por Pedro Príncipe.

A SECTES entende que a política nesta área deve ser feita por consensos, com as pessoas e em função de metas e objetivos comuns e apelou à colaboração de todos na construção da agenda que está a ser trabalhada nesta área. As bibliotecas do ensino superior têm neste momento uma missão mais complexa e ainda mais necessária. Os desafios e as oportunidades são diversos e a SECTES reconhece desafios para os quais temos todos que trabalhar e gostava que as bibliotecas estivessem presentes e pudessem ser atuantes no desenho do futuro, que não se esgota no contexto tradicional de atuação das bibliotecas do ensino superior. São conhecidos os projetos e ações em curso relativas ao reforço do papel do conhecimento na sociedade e a forma como o conhecimento tem que ser transmitido e partilhado, com o envolvimento da sociedade. Por outro lado, têm-se desenvolvido vários outros projetos no domínio dos repositórios institucionais e do património de C&T, em que são claros os caminhos a prosseguir e que irão naturalmente envolver as BES, resta definir em que moldes e com que meios de participação.

Com este objetivo de colaboração, a Professora Fernanda Rollo refletiu sobre a relevância de se avançar com a criação de uma Rede das Bibliotecas do Ensino Superior, que deverá assentar no trabalho já desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da BAD e em articulação com este.

A SECTES destacou ainda o Plano Nacional de Leitura lançado nesse mesmo dia e que pela primeira vez em 10 anos é desenvolvido em articulação com o MCTES, o que no seu entender implica uma maior intervenção das bibliotecas do ensino superior no contexto do seu espaço geográfico, nomeadamente com as bibliotecas públicas.

Por outro lado, ainda o desafio do digital que cria oportunidades, mas também desafios complexos e dificuldades que todos temos que resolver numa altura em que grande parte dos utilizadores de bibliotecas acede a recursos digitais. No âmbito da Política de Acesso Aberto já não são só as teses e dissertações que tem que estar no repositório, as IES têm que criar condições para os seus investigadores cumprirem esta política no depósito das publicações e dos dados de investigação. Com este objetivo a SECTES voltou a pedir a colaboração dos bibliotecários e bibliotecas para cumprir estas políticas e a contribuir com ideias de como nos devemos articular para atingir este objetivo que vai ser alvo de avaliação da A3ES já este ano.

Para concluir a Professora Fernanda Rollo manifestou mais uma vez a sua disponibilidade para ouvir e colaborar com os bibliotecários do ensino superior e no que diz respeito ao projeto em curso de Indicadores Estatísticos para as Bibliotecas de Ensino Superior de Portugal, atuar como contacto privilegiado com as entidades públicas que de uma forma ou de outra já se dedicam à recolha de indicadores estatísticos no contexto do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia.

Conclusões e considerações finais

1. Considera-se pertinente a criação de indicadores estatísticos de aplicação transversal e de âmbito nacional.
2. Destaca-se o potencial prospetivo dos indicadores e ainda para suporte à decisão e formulação de políticas.
3. Identificaram-se um conjunto de indicadores com necessidade de adaptação à realidade nacional e outros já relativamente datados, pelo que deve proceder-se a algumas retificações e refletir sobre o nível de detalhe de alguns dos indicadores.
4. Assume-se que os indicadores puramente quantitativos não são suficientes, pelo que devem desenvolver-se iniciativas que capitalizem trabalho de avaliação qualitativa e desempenho já realizado em BES portuguesas.
5. Perspetivam-se iniciativas de âmbito nacional credíveis que procurem desenvolver mais a componente qualitativa.
6. Assume-se para o futuro a objetivo de desenvolver atividades de colaboração com a REBIUN perspetivando a dinamização de um projeto piloto que aplique os indicadores no contexto nacional.

No encerramento do *workshop* o GT-BES assumiu os seguintes compromissos:

1. Elaborar e publicar o relatório deste 1º *Workshop*.
2. Manter os participantes deste *workshop* devidamente informados sobre as próximas iniciativas do grupo neste âmbito.
3. Desenvolver com os contributos recolhidos no *workshop* a 1ª versão dos indicadores para aplicação de um projeto-piloto em algumas BES.
4. Trabalhar no desenvolvimento de indicadores que apontem na medição do Valor das bibliotecas para as nossas comunidades científicas e académicas.

Anexos

Anexo 1: Apresentação do conjunto de indicadores estatísticos em elaboração para recolher informação quantitativa das BES em Portugal

Os indicadores que aqui se apresentam encontram-se organizados em 8 eixos: 1) Utilizadores, 2) Horas e dias de abertura, 3) Locais, 4) Equipamento, 5) Coleções, 6) Serviços, 7) Recursos Humanos, 8) Orçamento.

Cada eixo integra um conjunto de indicadores que representa quantitativamente a área em análise, sendo que o número de indicadores é variável.

Como referido anteriormente, os indicadores agora identificados são traduzidos e adaptados do quadro de indicadores estatísticos em uso pela REBIUN e representam a primeira fase do projeto em desenvolvimento pelo GT-BES ao longo de 2017: 1º) Desenvolvimento da proposta de indicadores (documento preliminar a apresentar em março), 2º) Realização de um workshop sobre Indicadores Estatísticos nas Bibliotecas (onde será discutido publicamente a proposta - 30 de março em Lisboa), 3º) Apresentação da 1ª versão dos indicadores para aplicação piloto em algumas BES (último trimestre do ano).

Estrutura:

- EIXO 1 - UTILIZADORES
- EIXO 2 - HORAS E DIAS DE ABERTURA
- EIXO 3 - LOCAIS
- EIXO 4 - EQUIPAMENTO
- EIXO 5 - COLEÇÕES
- EIXO 6 - SERVIÇOS
- EIXO 7 - RECURSOS HUMANOS
- EIXO 8 - ORÇAMENTO

EIXO 1 – UTILIZADORES

UTILIZADORES INTERNOS

Número total de estudantes + docentes + investigadores + pessoal não docente

Fonte: Relatório anual da instituição

ESTUDANTES

Número total de estudantes 1º ciclo + 2º ciclo + 3º ciclo + outros

Fonte: Relatório anual da instituição

ESTUDANTES DE 1º CICLO (Estudantes de licenciatura)

ESTUDANTES DE 2º CICLO (Estudantes de pós-graduação)

ESTUDANTES DE 3º CICLO (Estudantes de doutoramento)

OUTROS (Estudantes de outros cursos)

DOCENTES

Fonte: Relatório anual da instituição

INVESTIGADORES

Fonte: Relatório anual da instituição

PESSOAL NÃO DOCENTE

Fonte: Relatório anual da instituição

UTILIZADORES EXTERNOS

Número total de utilizadores externos registados no SIGB que não constam dos pontos anteriores mas é-lhes reconhecido o direito à utilização de todos ou alguns dos serviços que a biblioteca oferece, por exemplo, centros adscritos, acordos com escolas profissionais ou outras instituições, estudantes matriculados em cursos de verão, etc.

Fonte: SIGB

ESTUDANTES

DOCENTES

INVESTIGADORES

EIXO 2 - HORAS E DIAS DE ABERTURA

DIAS DE ABERTURA ANUAL

Número total de dias livres durante o ano em curso. Incluem-se os dias correspondentes aos fins-de-semana, aberturas extraordinárias para exames, etc., quando os utilizadores são atendidos por pessoal técnico bibliotecário. No caso de bibliotecas com pontos de serviço distintos, são considerados os dados correspondentes à biblioteca que ofereça o horário de maior duração.

HORAS DE ABERTURA SEMANAL

Número total de horas semanais livres durante o ano em curso. Incluem-se as horas correspondentes aos fins-de-semana, aberturas extraordinárias para exames, etc., quando os utilizadores são atendidos por pessoal técnico bibliotecário. No caso de bibliotecas com pontos de serviço distintos, são considerados os dados correspondentes à biblioteca que ofereça o horário de maior duração

EIXO 3 - LOCAIS

NÚMERO DE BIBLIOTECAS

Cada uma das bibliotecas, quer se trate de uma biblioteca independente, como de uma que faz parte de uma unidade administrativa mais vasta, desde que sejam oferecidos serviços aos utilizadores. Devem contabilizar-se os pontos de serviço fixos e móveis.

SUPERFÍCIE TOTAL (M² CONSTRUÍDOS)

Somam-se as superfícies de todos os pontos de serviço que integram a biblioteca, sendo incluídas todas as suas áreas (uso público, armazenamento e depósitos, zonas de exposições, áreas de trabalho técnico, etc.).

POSTOS DE LEITURA

Soma de "Postos individuais" + "Postos em sala(s) de leitura" + "Postos em salas para trabalho em grupo".

POSTOS INDIVIDUAIS (GABINETES)

Número total de postos de leitura individuais à disposição dos utilizadores geridos pela biblioteca. Incluem-se os postos de trabalho individual para leitura ou consulta de materiais, com ou sem equipamento informático ou audiovisual.

POSTOS NA(S) SALA(S) LEITURA

Número total de lugares em salas de leitura, auditórios, salas de formação, anfiteatros e salas de atos ou espaços para atividades, administrados pela biblioteca.

POSTOS EM SALAS PARA TRABALHO EM GRUPO

Número total de postos de leitura destinados ao trabalho em grupo.

ESTANTES

Soma de “livre acesso” + “depósito”. Longitude das estantes destinadas ao fundo documental, livres ou ocupadas, geridas pela biblioteca. Excluem-se os depósitos ou armazéns externos que não são geridos diretamente pela biblioteca.

ESTANTES EM LIVRE ACESSO

Metros lineares em livre acesso

ESTANTES DEPÓSITO

Metros lineares em depósito

EIXO 4 - EQUIPAMENTO

PARQUE INFORMÁTICO PARA USO DO SERVIÇO

Conjunto de todos os terminais e equipamentos informáticos (fixos e portáteis) para uso exclusivo do pessoal da biblioteca.

Fonte: Inventário informático da instituição

PARQUE INFORMÁTICO PARA USO PÚBLICO

Conjunto de todos os terminais e equipamentos informáticos (fixos e portáteis) destinados, aos utilizadores e situados em espaços da biblioteca. Inclui *tablets*, leitores de *ebooks* e dispositivos móveis similares e também equipamento das salas de grupo de uso público, geridas pela biblioteca.

LEITORES E REPRODUTORES DIVERSOS (MICROFICHAS, VÍDEOS, ETC.)

Leitores e reprodutores de microfichas, vídeos, cassetes, discos compactos, discos ópticos etc. autónomos ou que funcionem como periféricos de um computador, em equipamentos públicos ou da equipa. Inclui impressoras, *scanners* e máquinas de reprografia – fotocopiadoras, situadas nas instalações da biblioteca.

EQUIPAMENTO DE AUTODEVOLUÇÃO (EX. CACIFOS)

Número total de equipamentos de devolução disponíveis na biblioteca, tanto internos como externos, em que os utilizadores podem depositar os documentos em empréstimo.

MÁQUINAS DE AUTOEMPRÉSTIMO/AUTODEVOLUÇÃO

Número de máquinas de auto empréstimo para as operações de circulação da biblioteca (empréstimo e devolução).

EIXO 5 - COLEÇÕES

MONOGRAFIAS EM PAPEL

TÍTULOS DE MONOGRAFIAS EM PAPEL

Número total de títulos (registos bibliográficos) de monografias em papel, catalogados e disponíveis *online*. Retificável se houver expurgos.

Fonte: SIGB

EXEMPLARES DE MONOGRAFIAS EM PAPEL NO SIGB (TOTAL)

Número total de exemplares de monografias em papel, catalogados e informatizados. Retificável se houver expurgos.

Fonte: SIGB

EXEMPLARES DE MONOGRAFIAS EM PAPEL INTEGRADOS E TRATADOS NO SIGB DURANTE O ANO EM CURSO

Soma de “por compra” + “por doação e permuta” + “por reconversão”. Número total de exemplares de monografias em papel integrados e tratados no SIGB durante o ano em curso.

Fonte: SIGB

POR COMPRA

Numero total de exemplares de monografias em papel, adquiridos por compra, integrados e tratados no SIGB durante o ano em curso.

Fonte: SIGB

POR DOAÇÃO E PERMUTA

Número total de exemplares de monografias em papel, adquiridos por doação ou permuta, integrados e tratados no SIGB durante o ano em curso.

Fonte: SIGB

POR RECONVERSÃO – (MUDANÇA, TROCA)

Número total de exemplares de monografias em papel, integrados e tratados no SIGB, por um processo de reconversão, durante o ano em curso.

Fonte: SIGB

MATERIAL NÃO-LIVRO

TÍTULOS DE MATERIAL NÃO LIVRO

Número total de títulos (registos bibliográficos) de monografias audiovisuais e material não-livro em qualquer suporte catalogados e informatizados: vídeos, DVD, CD, Mapas, fotografias, diapositivos e outros.

Fonte: SIGB

EXEMPLARES DE MATERIAL NÃO LIVRO

Número total de exemplares de material não livro em qualquer suporte, integrados e tratados no SIGB.

Fonte: SIGB

EXEMPLARES DE MATERIAL NÃO LIVRO INTEGRADOS NO SIGB DURANTE O ANO EM CURSO

Soma de “por compra”+ “por doação” + “por reconversão”. Número total de exemplares de material não-livro integrados e tratados no SIGB durante o ano em curso.

Fonte: SIGB

POR COMPRA

Número total de exemplares de material não-livro, adquiridos por compra, integrados e tratados no SIGB durante o ano em curso.

Fonte: SIGB

POR DOAÇÃO E PERMUTA

Número total de exemplares de material não-livro, adquiridos por doação ou permuta, integrados e tratados no SIGB durante o ano em curso.

Fonte: SIGB

POR RECONVERSÃO – (MUDANÇA, TROCA)

Número total de exemplares de material não-livro, integrados e tratados no SIGB, por um processo de reconversão, durante o ano em curso.

Fonte: SIGB

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL

TÍTULOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL

Soma de “títulos de publicações periódicas em papel ativas” + “títulos de publicações periódicas em papel “inativas”. Número total de títulos de publicações periódicas em papel existentes na biblioteca. Contabilizam-se títulos não assinaturas. Retificável se houver expurgos.

TÍTULOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL (ATIVAS)

Soma de “títulos de publicações periódicas em papel integrados por compra” + “títulos de publicações periódicas em papel e em curso de recepção (ativas) existentes na biblioteca. Contabilizam-se títulos, não assinaturas.

TÍTULOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL INTEGRADAS POR COMPRA

Número total de títulos de publicações periódicas em papel e em curso de recepção (vivas) integradas na biblioteca por compra. Só se contabilizam títulos, não assinaturas.

TÍTULOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL INTEGRADAS POR DOAÇÃO OU PERMUTA

Número total de títulos de publicações periódicas em papel e em “curso de recepção” (ativas) integradas na biblioteca por doação ou permuta. Contabilizam-se títulos, não assinaturas.

TÍTULOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL “INACTIVAS”

Número total de títulos de publicações periódicas em papel registadas na biblioteca e que já não se recebem na atualidade por qualquer motivo. Contabilizam-se títulos e não assinaturas.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

EBOOKS PAGOS

Número total de títulos de monografias eletrónicas (registos bibliográficos) adquiridos pela biblioteca. Incluem-se os títulos das monografias a que se acede por subscrição de uma base de dados que os contenha/disponibilize.

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS

Número total de títulos de publicações periódicas comprados pela biblioteca. Incluem-se os títulos das revistas a que se acede por assinatura de uma base de dados que os contenha. Contabilizam-se títulos distintos, não assinaturas (por ex. o mesmo título disponível em dois recursos eletrónicos com diferentes coberturas).

Fonte: Serviço de aquisições da biblioteca

BASES DE DADOS SUBSCRITAS (PAGAS) A QUE SE ACEDE

Conjunto de “Base de dados de texto integral a que se acede” + “Bases de dados sem texto integral a que se acede”

Fonte: Serviço de aquisições da biblioteca

BASES DE DADOS DE TEXTO INTEGRAL PAGAS A QUE SE ACEDE

Bases de dados de texto completo pagas a que se acede e as que não podemos conhecer em detalhe o número de títulos de cada tipologia documental

Fonte: Serviço de aquisições da biblioteca

BASES DE DADOS SEM TEXTO INTEGRAL A QUE SE ACEDE

Bases de dados sem texto integral, pagas a que se acede. Número total de bases de dados de referência, de indicadores, etc., pagas e adquiridas pela biblioteca.

Fonte: Serviço de aquisições da biblioteca

RECURSOS ELECTRÓNICOS PRÓPRIOS (REPOSITÓRIO)

Conjunto de “Recursos eletrónicos próprios em acesso aberto” + “Recursos eletrónicos próprios sem acesso aberto”. Número de documentos de apoio à docência e à investigação gerados pela própria instituição.

Fonte: Repositório digital institucional de cada biblioteca e outros sistemas disponíveis na internet

RECURSOS ELECTRÓNICOS PRÓPRIOS EM ACESSO ABERTO

Número de documentos de apoio à docência e investigação gerados pela própria instituição e de acesso aberto a qualquer utilizador.

Fonte: Repositório digital institucional de cada biblioteca e outros sistemas disponíveis na internet

RECURSOS ELECTRÓNICOS PRÓPRIOS EM ACESSO RESTRITO

Número de documentos de apoio à docência e investigação, gerados pela própria instituição, mas de acesso restrito.

Fonte: Repositório digital institucional de cada biblioteca e outros sistemas disponíveis na internet

TÍTULOS INFORMATIZADOS POR ANO

Número total de títulos (registos bibliográficos), de qualquer tipo de documento catalogados por ano.

Fonte: SIGB

TOTAL DE TÍTULOS INFORMATIZADOS

Número total de títulos (registos bibliográficos), de qualquer tipo de documento, catalogados a 31 de Dezembro.

Fonte: SIGB

TOTAL DE EXEMPLARES INFORMATIZADOS

Número total de exemplares de qualquer tipo de documento, catalogados a 31 de Dezembro.

Fonte: SIGB

TOTAL DE EXEMPLARES NÃO INFORMATIZADOS

Número total de itens (exemplares) de qualquer tipo de documento existentes na biblioteca e pendentes para catalogação e informatização a 31 de Dezembro.

FUNDO ANTIGO

TOTAL DE MANUSCRITOS

Número total de manuscritos pertencentes ao fundo antigo.

Fonte: SIGB

TOTAL DE INCUNÁBULOS

Número total de incunábulos da biblioteca.

Fonte: SIGB

TOTAL DE IMPRESSOS 1501-1800

Número total de exemplares impressos entre 1501 e 1800.

Fonte: SIGB

TOTAL DE IMPRESSOS 1801-1900

Número total de exemplares impressos entre 1801 e 1900.

Fonte: SIGB

EIXO 6 - SERVIÇOS

NÚMERO DE ENTRADAS NAS BIBLIOTECAS

NOTA: Indicar o sistema utilizado para a recolha de dados (manual ou automático). As bibliotecas que dispõem de contadores automáticos devem dividir por dois o número total de entradas ou saídas registadas pelo contador e retirar 10% ao número obtido.

As bibliotecas que não dispõem de contadores devem contabilizar de forma manual todos os visitantes de uma semana de um período de afluência máxima de visitantes e todos os visitantes de uma semana de afluência mínima de utilizadores. Como o ano tem 52 semanas, o número de visitantes da semana de afluência máxima multiplica-se por 39 e o número de visitantes da semana de afluência mínima multiplica-se por 13. A soma de ambos os valores equivale ao número total de visitantes.

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO

Soma dos empréstimos a utilizadores internos e externos. Contabilizam-se apenas os empréstimos e renovações de material bibliográfico a utilizadores da biblioteca. Não devem ser contabilizados os empréstimos de outros materiais e equipamentos que se fazem através do SIGB e que não são material bibliográfico, assim como não devem

ser contabilizados os empréstimos que algumas bibliotecas realizam para gestão interna ou serviços técnicos da biblioteca.

EMPRÉSTIMO A UTILIZADORES INTERNOS

Número de empréstimos que a biblioteca universitária realiza aos utilizadores internos. Contabilizam-se os empréstimos e renovações de material bibliográfico.

EMPRÉSTIMO A UTILIZADORES EXTERNOS

Número de empréstimos que a biblioteca universitária realiza aos utilizadores externos. Contabilizam-se os empréstimos e renovações de material bibliográfico.

VISITAS À PÁGINA WEB DA BIBLIOTECA

Número de visitas anuais às páginas web da biblioteca. Número de páginas vistas durante o período definido no ano anterior, segundo o *Google Analytics*

Fonte: *Google Analytics*

CONSULTAS AO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA

Total de consultas ao Catálogo (número total de situações em que se realizou uma consulta ao catálogo).

Fonte: SIGB

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ELETRÓNICOS

PESQUISAS OU CONSULTAS EM RECURSOS ELETRÓNICOS PAGOS

Soma de pesquisas ou consultas em recursos eletrónicos pagos *counter* e *NÃO counter*

PESQUISAS OU CONSULTAS EM RECURSOS ELETRÓNICOS PAGOS: DADOS COUNTER.

Relatório *Counter* DB1 pesquisas. DB1 = Pesquisas, pesquisas federadas (robots) em bases de dados.

Fonte: Fornecedor

PESQUISAS OU CONSULTAS EM RECURSOS ELETRÓNICOS PAGOS: DADOS NÃO COUNTER

Pesquisas ou consultas em recursos eletrónicos: dados *NÃO counter*

Fonte: Estatísticas da biblioteca

DOCUMENTOS DESCARREGADOS DOS RECURSOS ELETRÓNICOS PAGOS

Soma dos documentos descarregados em recursos eletrónicos pagos *counter* e *NÃO counter*.

DOCUMENTOS DESCARREGADOS DOS RECURSOS ELETRÓNICOS "DADOS COUNTER"

Relatório COUNTER JR1. JR1 = Downloads (=pedidos). Visualizar no ecrã, descarregar para disco, imprimir, enviar por correio eletrónico.

Fonte: Fornecedor

DOCUMENTOS DESCARREGADOS DOS RECURSOS ELETRÓNICOS "DADOS NÃO COUNTER"

Documentos descarregados dos recursos eletrónicos "dados *NÃO counter*".

Fonte: Estatísticas da biblioteca

CONSULTAS EM RECURSOS ELETRÓNICOS PRÓPRIOS

Número de pesquisas ou consultas em recursos eletrónicos próprios realizadas ao longo do ano.

Fonte: Estatísticas da biblioteca

DOCUMENTOS DESCARREGADOS DE RECURSOS ELETRÓNICOS PRÓPRIOS

Número de documentos descarregados de recursos eletrónicos próprios ao longo do ano.

Fonte: Estatísticas da biblioteca

PESQUISAS OU CONSULTAS EM RECURSOS ELETRÓNICOS GRATUITOS
SELECIONADOS PELA BIBLIOTECA
DOCUMENTOS DESCARREGADOS DE RECURSOS ELETRÓNICOS GRATUITOS
FORMAÇÃO DE UTILIZADORES

NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS

Soma de “Cursos regulamentados” + “Cursos não regulamentados”. Total de cursos regulamentados e não regulamentados realizados ao longo do ano. Curso é cada edição de uma unidade educativa em que se disponibiliza um conjunto estruturado de conhecimentos teóricos e/ou práticos. A edição de um Curso é constituída por “n” sessões que se traduzem em horas. Contabiliza-se o número dos vários cursos que se realizam (não as sessões). Não se consideram Cursos: Visitas guiadas, Jornadas de portas abertas ou sessões de acolhimento.

FORMAÇÃO REGULAMENTADA

Total de cursos com reconhecimento de créditos (no caso dos estudantes) ou dentro do programa de formação de Recursos Humanos realizados ao longo do ano.

Fonte: Estatísticas da biblioteca

FORMAÇÃO NÃO REGULAMENTADA

Total de cursos sem reconhecimento de créditos (no caso dos estudantes) ou fora do programa de formação de Recursos Humanos realizados ao longo do ano.

Fonte: Estatísticas da biblioteca

NÚMERO DE HORAS REALIZADAS

Soma de “Horas de formação regulamentada” + “Horas de formação não regulamentada”. Total de horas dos cursos realizados como formação regulamentada e não regulamentada ao longo do ano.

Fonte: Estatísticas da biblioteca

NÚMERO DE HORAS DE FORMAÇÃO REGULAMENTADA

São as horas dos cursos identificados em “formação regulamentada”. Número de horas dos cursos com reconhecimento de créditos (no caso dos estudantes) ou cursos dentro do programa de formação de Recursos Humanos ao longo do ano.

Fonte: Estatísticas da biblioteca

NÚMERO DE CRÉDITOS

Soma do número de créditos atribuído às diferentes unidades educativas da biblioteca.

Fonte: Estatísticas da biblioteca

NÚMERO DE HORAS DE FORMAÇÃO NÃO REGULAMENTADA

Número de horas de formação não regulamentada destinada aos utilizadores, realizada pelos técnicos da biblioteca ou por ela organizada. Inclui-se a formação realizada pelos fornecedores.

Fonte: Estatísticas da biblioteca

NÚMERO DE PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO

Soma de “Participantes em formação regulamentada” + “Participantes em formação não regulamentada”. Número total de participantes na formação realizada ao longo do ano.

PARTICIPANTES EM FORMAÇÃO REGULAMENTADA

Número de utilizadores que assistem a formação regulamentada realizada ao longo do ano.

Fonte: Estatísticas da biblioteca

PARTICIPANTES EM FORMAÇÃO NÃO REGULAMENTADA

Número de utilizadores que assistem a formação não regulamentada realizada ao longo do ano.

Fonte: Estatísticas da biblioteca

MATERIAIS FORMATIVOS

Número de materiais formativos elaborados pela biblioteca: tutoriais, apresentações, bancos de perguntas, questionários, exercícios, vídeos e outros produtos completos concebidos para a formação presencial ou em linha. (contam uma vez apenas ou sempre que haja uma alteração).

EIB - BIBLIOTECA COMO SERVIÇO QUE FAZ O PEDIDO

TOTAL DE PEDIDOS A OUTROS SERVIÇOS

Convém esclarecer o seguinte: se um pedido de utilizador gera vários pedidos de documento a bibliotecas diferentes, contam-se todos os pedidos mesmo que só um tenha resultado positivo.

Soma de "Pedidos a Bibliotecas Portuguesas" + "Pedidos ao estrangeiro"

PEDIDOS A BIBLIOTECAS PORTUGUESAS

Número de pedidos a bibliotecas Portuguesas (excluir pedidos a outra biblioteca da mesma instituição)

PEDIDOS A BIBLIOTECAS ESTRANGEIRAS

Número de pedidos a bibliotecas estrangeiras

PEDIDOS COM RESULTADOS POSITIVOS

Do total de pedidos feitos, indique o número dos que tiveram um resultado positivo i.e. que foi feita a receção dos documentos pedidos

PEDIDOS DE EMPRÉSTIMO

Do total de pedidos feitos, indique o número de pedidos de empréstimo de originais

PERCENTAGEM DE FOTOCÓPIAS (POR EX. ARTIGOS CIENTÍFICOS, CAPÍTULOS DE LIVROS) RECEBIDAS DE BIBLIOTECAS PORTUGUESAS EM MENOS DE 6 DIAS

Número de cópias recebidas de bibliotecas Portuguesas em menos de 6 dias divididos pelo número total de cópias recebidas de bibliotecas Portuguesas e este resultado multiplicado por 100 para achar a percentagem.

EIB - BIBLIOTECA COMO SERVIÇO QUE RESPONDE AO PEDIDO

TOTAL DE PEDIDOS RECEBIDOS DE OUTROS SERVIÇOS

Número total de pedidos recebidos de outros serviços. Soma de "Pedidos a bibliotecas Portuguesas" + "Pedidos a bibliotecas estrangeiras"

PEDIDOS DE BIBLIOTECAS PORTUGUESAS

Número de pedidos recebidos de bibliotecas Portuguesas

PEDIDOS DE BIBLIOTECAS ESTRANGEIRAS

Número de pedidos recebidos de bibliotecas estrangeiras

PEDIDOS POSITIVOS

Do total de pedidos recebidos, indique o número dos que foram satisfeitos positivamente, o que significa o envio dos documentos solicitados.

PEDIDOS DE EMPRÉSTIMO

Do total de pedidos recebidos, indique o número dos pedidos de empréstimo de originais (monografias).

EIXO 7 - RECURSOS HUMANOS

"FORÇA DE TRABALHO TOTAL" (JORNADA COMPLETA)

Soma de "Bibliotecários" + "Assistentes técnicos" + "Estudantes bolsistas" + "Pessoal especializado" + "Pessoal administrativo".

BIBLIOTECÁRIOS

Pessoal contratado como bibliotecário de acordo com o título académico licenciado ou outro exigido para desempenhar funções como planeamento, organização, gestão e avaliação de serviços, sistemas de bibliotecas e informação.

Fonte: Relação de postos de trabalho da biblioteca

ASSISTENTES TÉCNICOS

Pessoal contratado de acordo com o título académico de bacharelato ou equivalente. Fonte: Relação de postos de trabalho da biblioteca

ESTUDANTES BOLSEIROS

Número de estudantes bolseiros

Fonte: Relação de postos de trabalho da biblioteca

PESSOAL ESPECIALIZADO

Pessoal especializado não bibliotecário em áreas como informática, web, comunicação e marketing, conservação e restauro, etc.

Fonte: Relação de postos de trabalho da biblioteca

PESSOAL ADMINISTRATIVO

Pessoal em tarefas administrativas ou secretariado

Fonte: Relação de postos de trabalho da biblioteca

CURSOS DE FORMAÇÃO

NÚMERO DE CURSOS RECEBIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA

Número de cursos, congressos, comunicações, palestras ou seminários diferentes recebidos pelos funcionários da biblioteca. Duração mínima de um curso: 1 hora

Fonte: Estatísticas da biblioteca

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Número total de participantes nos cursos do ponto anterior

Fonte: Estatísticas da biblioteca

NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS

Número de cursos, comunicações, palestras, etc. realizados pelo pessoal da biblioteca sem contar com a formação de utilizadores

Fonte: Estatísticas da biblioteca

NÚMERO DE HORAS DE CURSOS RECEBIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA

Número de horas de cursos, congressos, comunicações, palestras ou jornadas diferentes recebidos pelo pessoal da biblioteca sem contar com a formação de utilizadores

Fonte: Estatísticas da biblioteca

GRUPOS DE TRABALHO

GRUPOS DE TRABALHO

Número de órgãos de participação formados por membros da equipa da biblioteca, onde também podem participar utilizadores, que se encarregam da planificação de aspetos chave da biblioteca e executar melhorias no âmbito da sua atuação

Fonte: Estatísticas da biblioteca

PARTICIPANTES EM GRUPOS DE TRABALHO

Número de funcionários da equipa da biblioteca integrados formalmente e de forma continuada nos grupos de melhoria. Devem contar-se pessoas diferentes. Ainda que um funcionário trabalhe em vários grupos, só se conta uma vez

Fonte: Estatísticas da biblioteca

EIXO 8 - ORÇAMENTO

GASTO EM RECURSOS DE INFORMAÇÃO

Soma da despesa dedicada à compra de “Monografias em papel” + “Material não livro” + “Assinatura de publicações periódicas em papel” + “Publicações periódicas eletrônicas pagas ou com licença” + “Bases de dados pagas ou com licença”. Calcular o gasto com o investimento em recursos de informação.

MONOGRAFIAS EM PAPEL

Despesa dedicada à compra de monografias em papel (as correspondentes ao item Coleções “Monografias em papel por compra”) em todos os pontos de serviço da biblioteca universitária.

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/ Gestão da Biblioteca.

MATERIAL NÃO LIVRO

Despesa dedicada à compra de monografias audiovisuais (as correspondentes ao ponto “Itens de monografias audiovisuais entradas e informatizadas durante o ano em curso por compra”) e ao material não livro (o correspondente ao ponto “itens de material não livro entrados e informatizados durante o ano em curso por compra”) em todos os pontos de serviço da biblioteca universitária.

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/ Gestão da Biblioteca.

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PAPEL

Despesa dedicada à compra de publicações periódicas em papel (as correspondentes A “Títulos de publicações periódicas em papel entrados por compra”) em todos os pontos de serviço da biblioteca universitária.

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/ Gestão da Biblioteca.

EBOOKS

Despesa dedicada à compra ou acesso a EBOOKS pagos em todos os pontos de serviço da biblioteca universitária. Inclui-se a despesa com *ebooks* ligadas a plataformas com recursos em texto integral.

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/ Gestão da Biblioteca.

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS

Despesa dedicada à compra ou acesso a publicações eletrônicas pagas em todos os pontos de serviço da biblioteca universitária. Inclui-se a despesa com publicações periódicas ligadas a plataformas com recursos em texto integral.

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/ Gestão da Biblioteca.

BASES DE DADOS

Despesa dedicada a bases de dados pagas

BASES DE DADOS EM TEXTO INTEGRAL

Despesa dedicada à compra ou acesso a bases de dados pagas de texto integral, em todos os pontos de serviço da Biblioteca universitária. Neste ponto incluem-se as plataformas em texto integral de livros, revistas, outros materiais, etc., relativamente às quais não seja possível conhecer, de forma individualizada (separada) o custo de cada um dos tipos de recurso.

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/ Gestão da Biblioteca.

BASES DE DADOS PAGAS SEM TEXTO INTEGRAL

Despesa dedicada à compra ou acesso a bases de dados pagas referenciais (de referência), factuais, pagas os pontos de serviço da Biblioteca universitária. Neste ponto não se incluem as bases de dados em texto integral.

Fonte: Serviço de aquisições da Biblioteca/ Gestão da Biblioteca.

INFORMAÇÃO ELECTRÓNICA

Soma da “Despesa dedicada a monografias electrónicas pagas” + “Despesa dedicada a publicações periódicas electrónicas pagas” + “Despesa dedicada a bases de dados pagas”. Despesa em informação electrónica de qualquer tipo (monografias, publicações periódicas, bases de dados, etc.). Neste ponto é necessário calcular o custo de toda a informação electrónica

FONTES DE FINANCIAMENTO EM RECURSOS DE INFORMAÇÃO (%)

Fontes de financiamento do ponto Despesa em recursos de informação.

ORÇAMENTO DA BIBLIOTECA

Percentagem do financiamento da despesa dedicada a aquisições bibliográficas suportada pelo orçamento que a Universidade atribui à Biblioteca.

Fonte: Memória anual da Universidade/ Serviço de aquisições da Biblioteca/ Gestão da Biblioteca

ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE (à parte do orçamento da Biblioteca)

Percentagem do financiamento da despesa dedicada a aquisições bibliográficas suportada por orçamento proveniente da Universidade, mas distinto do orçamento atribuído pela Universidade à Biblioteca (seja do orçamento central da Universidade, de uma Faculdade, de um Departamento, etc.) que se destina à compra de recursos documentais e que é contabilizado na Biblioteca (imputado à Biblioteca).

SUBVENÇÕES EXTERNAS À UNIVERSIDADE

Percentagem do financiamento da despesa dedicada a aquisições bibliográficas suportada por subvenções externas à Universidade.

Fonte: Memória anual da Universidade/ Serviço de aquisições da Biblioteca/ Gestão da Biblioteca

DESPESA TOTAL COM O PESSOAL

Despesa total com o pessoal (Euros). Soma da despesa com pessoal “Bibliotecários”+ “Assistentes técnicos” + “Estudantes bolseiros”+ “Pessoal especializado” + “Pessoal administrativo”

Fonte: Estatísticas da Biblioteca/Recursos Humanos da Universidade